

Videojuego interactivo: Inversiones y empresas potosinas “Mr. LAG”, lecciones para la sostenibilidad empresarial

Dra. Gloria Cristina Palos Cerda UPSLP
Dra. Gloria Mónica Martínez Aguilar UPSLP
Mtro. Víctor Manuel Fernández Mireles UTT
13 de noviembre, 2025

1. Introducción

- La gamificación y el uso de videojuegos educativos han cobrado relevancia como estrategias didácticas que favorecen la construcción de conocimientos de manera significativa [1,2].
- Durante la pandemia por COVID-19, las IES enfrentaron el desafío de migrar sus actividades académicas y culturales hacia entornos virtuales. Esta transición obligó a repensar la manera de diseñar experiencias educativas a la implementación de modelos interactivos y colaborativos [3].
- La UPSLP), desarrolló la Semana de Administración y Gestión (Semana LAG), un evento institucional que combina actividades académicas, empresariales y culturales. En su edición 17, realizada en 2021 bajo modalidad virtual, se implementó el Rally virtual: Inversiones y empresas potosinas “Mr. LAG”, que incluyó preguntas sobre sostenibilidad corporativa, integrando conceptos como eficiencia energética, responsabilidad social y estrategias ambientales de empresas mexicanas.
- El objetivo fue describir los procedimientos y resultados obtenidos en la planeación, desarrollo y ejecución del proyecto, cuyo eje innovador fue el videojuego interactivo Mr. LAG, diseñado para capacitar lúdicamente y a distancia a los asistentes en temas de inversiones financieras globales y empresas locales.

[1] Ortiz-Rojas, M.; Guevara, G.; Amaya, J. How gamification boosts learning in STEM higher education. *Int. J. STEM Educ.* 2025, 12(4). <https://doi.org/10.1186/s40594-024-00521-3>

[2] Li, M.; Zhao, X.; Wang, H. Examining the effectiveness of gamification as a tool in educational settings. *Educ. Inf. Technol.* 2023, 28(7), 8973–8991. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10591086/>

[3] Hmoud, A.Y.R. The adoption of gamification in higher education and its influencing factors. *Cogent Educ.* 2024, 11(1). <https://doi.org/10.1080/2331186X.2024.2428907>

2. Materiales y métodos

Figura 1. Modelo de intervención entre colaboradores del proyecto. Fuente: elaboración propia a partir del informe técnico.

El proyecto de la Semana LAG 17 se organizó en cuatro etapas secuenciales (ver Figura 2):

1. **Planeación:** definición de objetivos académicos, contenidos de ponencias y actividades, además de la carta descriptiva del evento. En esta etapa se incluyó la propuesta de un videojuego como eje innovador.
2. **Desarrollo:** elaboración del banco de preguntas en inglés, programación del videojuego en Unity 3D y diseño de la plataforma de registro y descargas.
3. **Pruebas:** ejecución piloto con un grupo reducido de estudiantes y docentes para validar el funcionamiento del videojuego y la logística del evento virtual.
4. **Ejecución:** realización de la Semana LAG 17 en modalidad virtual, con conferencias, ponencias y la competencia en el videojuego Mr. LAG, en la que participaron 551 asistentes.

Figura 2. Fases del proyecto Semana LAG 17, que incluyó el videojuego interactivo Mr. LAG. Fuente: elaboración propia a partir del informe técnico.

ASPECTOS TÉCNICOS

- El videojuego fue desarrollado en Unity 3D con lenguaje C#, integrando cinco assets adquiridos para enriquecer la estética y usabilidad. Se diseñó un banco de 70 preguntas en inglés, validadas previamente por la Academia de Administración y Gestión, que abarcó tanto contenidos sobre inversiones financieras globales y empresas potosinas como ítems relacionados con sostenibilidad corporativa, eficiencia energética y responsabilidad social empresarial,
- La implementación técnica requirió también el diseño de una plataforma de acceso, donde los asistentes podían iniciar sesión para participar en las actividades. Un ejemplo de esta interfaz. El sistema se compiló para Windows y Android.

VALIDACIÓN Y PRUEBAS PILOTO

- Las pruebas iniciales permitieron detectar dificultades en dispositivos de baja memoria o con limitaciones de conectividad, lo que llevó a optimizar la programación y reducir el consumo de recursos. Asimismo, se ajustaron los cronómetros y penalizaciones del juego para garantizar la equidad en la competencia.
- Además de estas pruebas técnicas, se evaluó la interacción de los asistentes con la plataforma.

LAG 17

INICIO DE SESIÓN

NOMBRE DE USUARIO

CONTRASEÑA

SELECCIONAR TALLER

CONTINUAR

LAG 17

ENTRAR QUIENES SOMOS PROGRAMA PONENTES ACTIVIDADES PATROCINADORES CONTACTO

ACTIVIDADES

RALLY

CREA TU TIKTOK

QUIZ

LÍDERES SOCIALES

AULA VIRTUAL

3. Resultados

“Un total de 551 asistentes se registraron en la plataforma oficial del evento y accedieron al videojuego, lo que representó un nivel de participación superior al esperado para una actividad de modalidad virtual. Este volumen de usuarios confirma la capacidad de las TIC para ampliar el alcance de experiencias educativas”

Figura 3. Pantalla de inicio del videojuego Mr. LAG utilizada durante la Semana LAG 17. Fuente: captura de pantalla del informe técnico.

Figura 4. Interfaz principal del videojuego Mr. LAG con elementos de interacción (jugador, monedas, bombas y cronómetro). Fuente: captura de pantalla del informe técnico.

"Mr. LAG is an investor who lives in an apocalyptic world, in this new era he wants to know what investment strategies existed and which were the most representative companies in San Luis Potosí before the Zombie invasion. You must help Mr. LAG to collect three golden cubes to have the right to answer a question about the mentioned topics but... be careful!!! You will face obstacles that will prevent you from doing so ..."

SEMANA
LAG 17
LIDERANDO EL
CAMBIO

17

Figura 5. Ejemplo de pregunta desplegada en el videojuego Mr. LAG. Fuente: captura de pantalla del informe técnico.

Figura 6. Ejemplo de pregunta sobre sostenibilidad corporativa incluida en el videojuego *Mr. LAG*. Fuente: captura de pantalla del informe técnico.

V RECORDER

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://admin.slag17.com/results>. The page title is "Semana LAG 17 Administrador". The interface includes a sidebar menu with options like "Inicio", "Talleres", "Asistentes", "Patrocinadores", "Actividades", "Líderes Sociales", "Resultados", "Bitácora", and "Bitácora". The main content area is titled "RESULTADOS" and features a search bar with the placeholder text "Buscar por nombre, correo electrónico, tipo de asistente, puntaje, liderazgo o patrocinador". Below the search bar is a table with the following data:

NOMBRE	CORREO ELECTRÓNICO	TIPO DE ASISTENTE	PUNTAJE DEL RALLY	FECHA DEL RALLY	PATROCINADOR
Braulio de Jesus Monreal Rojas	170557@upslp.edu.mx	Interno	195	07-05-2021 20:39:47	AUGE PUI
Rocío del Carmen Gallardo Villanueva	170799@upslp.edu.mx	Interno	170	07-05-2021 20:52:44	J & F
Edith Estefania De León Jiménez	170186@upslp.edu.mx	Interno	145	07-05-2021 20:36:13	EB
Rosario Colorado Sias	170749@upslp.edu.mx	Interno	145	07-05-2021 20:48:28	Unifor
Fatima Danahiri Arredondo Torres	172498@upslp.edu.mx	Interno	140	07-05-2021 20:42:59	Tra

Figura 7. Podio de ganadores generado automáticamente por el videojuego Mr. LAG. Fuente: captura de pantalla del informe técnico.

5. Conclusiones

- La experiencia desarrollada en la Semana LAG 17 demuestra que la gamificación, aplicada a través del videojuego Mr. LAG, constituye una estrategia eficaz para fortalecer el aprendizaje en temas financieros y empresariales dentro de un entorno académico virtual. La participación de 551 asistentes y la aceptación positiva de la dinámica reflejan el potencial de los videojuegos educativos para captar la atención de los estudiantes y generar aprendizajes significativos en un marco competitivo y lúdico.
- Uno de los principales aportes de esta experiencia radica en la integración universidad–empresa–academia, que permitió unir recursos tecnológicos, pedagógicos y de gestión en un solo proyecto. Este modelo de colaboración se perfila como un referente para futuras iniciativas que busquen desarrollar soluciones innovadoras y pertinentes a los retos de la educación superior.